

STATISTIK HISOB-KITOBLARNI AMALGA OSHIRISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI

To‘ychiyeva Dilnavozxon Azizjon qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

E-mail: dilnavozxonsoliyeva38@gmail.com

ANNOTATSIYA. Mazkur maqola zamonaviy statistik hisob-kitob texnologiyalari, ularning afzalliklari va qo‘llanilish sohalarini tahlil qiladi. Asosiy statistik dasturlash tillari R, Python, statistik funksiyalar va metodlar bilan ishlashga yordam beruvchi Microsoft Excelning imkoniyatlari va turli sohalardagi ahamiyatini yoritadi.

Kalit so‘zlar: statistik hisob, R dasturlash tili, Python, Microsoft Excel, statistik funksiyalar.

Kirish. Statistik hisob-kitob va tahlillar zamonaviy dunyoning ajralmas qismi bo‘lib, tadqiqot va qaror qabul qilish jarayonlarini asoslashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi tezkor axborot asrida kompaniyalar, ilmiy tadqiqotchilar va davlat tashkilotlari katta hajmdagi ma‘lumotlar bilan ishlashni o‘rganmoqda. Mazkur jarayonlarda aniqlik, tezlik va vizual tahlil qobiliyatlarini oshirish muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu esa zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy statistik dasturlar va platformalar yordamida katta ma‘lumotlar tahlil qilinadi, bashoratlash modellarini tuzish va vizualizatsiyalar orqali jarayonlarni chuqur tushunish imkoniyatlari yaratiladi. Masalan, R va Python dasturlash tillari bugungi kunning eng ko‘p qo‘llanadigan statistik tahlil vositalari bo‘lsa, Microsoft Excel dasturini statistik funksiyalar eng sodda statistik hisob-kitoblarni amalga oshirishga juda qulaydir.

R dasturlash tili statistik hisob-kitoblar, ma‘lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun mo‘ljallangan kuchli vositadir. R dasturi, ayniqsa, statistik tadqiqotlar va ma‘lumotlarni ilmiy tahlil qilishda juda keng qo‘llaniladi. Bu

dasturlash tili 1993-yilda Ross Ihaka va Robert Jentlman tomonidan yaratilgan va dastlab statistik dasturlar va hisob-kitoblarni avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan. R dasturi S dasturlash tiliga o‘xshash va ko‘plab xususiyatlari bilan unga mos keladi. Hozirda u R Foundation tomonidan rivojlantirilmoqda va yangilanmoqda. R ochiq kodli dastur bo‘lgani sababli uni barcha foydalanuvchilar bepul yuklab olishlari va undan foydalanishlari mumkin.

R tili statistik usullar va ma’lumotlarni tahlil qilish uchun mo‘ljallangan bo‘lib, regressiya tahlili, statistik testlar, klastrlash va vaqt qatorlari tahlili kabi murakkab hisob-kitoblarni bajarishga imkon beradi. R grafiklar yaratish va ma’lumotlarni vizual ko‘rinishda aks ettirishda juda kuchli. ggplot2, lattice va plotly kabi paketlar yordamida turli xil grafik va diagrammalarni yaratish mumkin. Bu esa statistik hisob-kitoblarni tushunishni bir muncha qulaylashtiradi. R ochiq kodli dastur bo‘lib, bepul foydalanishga ruxsat beradi. Shu sababli uni butun dunyo bo‘ylab ilmiy tadqiqotchilar va mutaxassislar ishlatishadi. R Windows, macOS va Linux platformalarida ishlaydi va barcha tizimlarda bir xil funktsionallikni ta’minlaydi.

R ning muhim funksiyalari:

• **Matematika va statistik funksiyalar:** R tili o‘rnatilgan statistik va matematik funksiyalarga ega bo‘lib, ular yordamida murakkab hisob-kitoblar, regressiyalar va statistik tahlillarni osonlikcha bajarish mumkin.

• **Statistik paketlar:** R da har bir maxsus vazifa uchun minglab paketlar mavjud, jumladan:

- **dplyr** — Ma’lumotlarni qayta ishlash va boshqarish uchun.
- **ggplot2** — Ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun.
- **tidyr** — Ma’lumotlarni tozalash va formatlash uchun.
- **shiny** — Interaktiv ilovalar yaratish uchun.

Python statistik hisob-kitob va tahlil uchun keng imkoniyatlarga ega, uni ishlatish qulay va samarali. Shu sababli, Python statistika va data science sohasida juda mashhur. Pythonda statistik tahlilni amalga oshirishni osonlashtiruvchi kuchli kutubxonalar mavjud, ular yordamida statistik modellar yaratish, ma’lumotlarni tozalash va vizualizatsiya qilish mumkin.

Pythonda statistik hisob-kitoblar uchun asosiy kutubxonalar

NumPy — bu Pythonning matematik hisob-kitoblar va katta ma’lumotlar to‘plamlari bilan ishlash uchun yaratilgan asosiy kutubxonasi. Vektor va matritsa hisob-kitoblarini amalga oshirishda juda foydali. Statistik o‘lchovlar (o‘rtacha, median, dispersiya) va tasodifiy raqamlar bilan ishlashda juda qulay.

Pandas — ma’lumotlarni qayta ishlash, tozalash va statistik tahlil qilish uchun keng qo‘llaniladi. DataFrame tuzilmasi orqali ma’lumotlar to‘plamini boshqarish va tahlil qilish qulaylashadi. Pandas yordamida statistik xulosa olish va bir nechta o‘zgaruvchilar bilan ishlash imkoniyati mavjud.

Excel ko‘plab statistik funksiyalarni o‘z ichiga olgan bo‘lib, ularning yordamida turli xil statistik tahlillarni tez va oson amalga oshirish mumkin. Exceldagi statistik funksiyalar ma’lumotlar to‘plamidan o‘rtacha qiymatni hisoblash, dispersiya va standart og‘ishni topish, korrelyatsiyani aniqlash kabi jarayonlarni bajaradi. Quyida Exceldagi ba’zi asosiy statistik funksiyalar va ularning vazifalari keltirilgan.

✓ **O‘rtacha qiymatni hisoblash: AVERAGE:** Ma’lumotlar to‘plamidagi o‘rtacha arifmetik qiymatni hisoblaydi. =AVERAGE(A1:A10) — A1 dan A10 gacha bo‘lgan hujayralardagi o‘rtacha qiymatni hisoblaydi.

✓ **Median va Moda: MEDIAN:** Ma’lumotlar to‘plamining medianini (o‘rtasidagi qiymatni) topadi. =MEDIAN(A1:A10) — A1 dan A10 gacha bo‘lgan hujayralar uchun median qiymatni qaytaradi.

✓ **MODE:** Eng ko‘p takrorlangan qiymatni (modani) topadi. =MODE(A1:A10) — A1 dan A10 gacha bo‘lgan hujayralardagi modani qaytaradi.

Exceldagi statistik funksiyalar va vositalar ma’lumotlarni boshqarish va tahlil qilishni osonlashtiradi va ularni statistik jarayonlarda qo‘llash orqali tez va samarali natijalar olish mumkin. Excel deyarli barcha sohalarda qo‘llaniladi va ko‘pchilikka tanish bo‘lgan dastur bo‘lib, statistik tahlilni o‘rganishni sezilarli darajada yengillashtiradi. Grafiklar va diagrammalar yordamida statistik tahlil natijalarini oson ko‘rsatish imkoniyati mavjud. Oddiy interfeys va tayyor formulalar orqali murakkab hisob-kitoblarni oson amalga oshirish mumkin.

Xulosa:Umuman olganda, zamonaviy statistik dasturlash va hisob-kitob vositalari murakkab tahlil jarayonlarini sezilarli darajada tezlashtirib, samaradorlikni oshiradi. Shu bilan birga, bu texnologiyalar tadqiqotchilar, mutaxassislar va tashkilotlarga katta hajmdagi ma’lumotlarni chuqur o’rganish va tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Microsoft Excel esa oddiy va intuitiv interfeysi bilan boshlang‘ich va o’rta darajadagi statistik tahlillar uchun juda qulay hisoblansa, R tili ilmiy tahlillar va grafik vizualizatsiyalar yaratishda eng keng tarqalgan vosita sifatida o‘z o‘rniga ega, ayniqsa, ochiq kodli va bepul foydalanish imkoniyati sababli ilmiy tadqiqotlar uchun qulaydir. Python esa data science va statistik hisob-kitoblar sohasida mashhur bo‘lib, uning kutubxonalarini ma'lumotlarni boshqarish va modellashtirishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

- (1. W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team. „, An Introduction to R“.
- (2. RStudio Users Guide to accompany Statistics: Unlocking the Power of Data by Lock, Lock, Lock, Lock, and Lock.
- (3. Guido van Rossum and the Python development team, „Python Tutorial Release 3.7.0“, Python Software Foundation Email: docs@python.org
- (4. M.A. Bobojonova. „Python dasturlash tili“, Buxoro, „Durdona“, 2023.
- (5. R.X. Ayupov. „Excel jadval hisoblagichda iqtisodiy va moliyaviy masalalarni yechish, „Tafakkur-bo‘ston“ , Toshkent – 2012.
- (6. Taylaqov Norbek Isaqulovich, Axmedov Akrom Burxonovich, Paradyeva Mehriniso Daniyarovna, Abdug‘aniyev Abduvali Abdulhayevich, Mirsanov Uralboy Muxammadiyevich, Informatika va axborot texnologiyalari, Toshkent – 2017.
- (7. Maxkamov Farxod. „R ochiq kodli dasturlash tili bo‘lib, u statistik dasturiy ta‘minot va ma'lumotlarni tahlil qilish vositasi“.
- (8. A.E. Kubaev. „MS Excel-2016 dasturining imkoniyatlaridan foydalanish“, Samarqand, 2022.